

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Дониёров Шавкат

Студент 4 курса факультета языков

Узбекско – финского педагогического института

Мавлянова Тамилла Бахрилловна

Доктор философии по филологическим наукам (PhD) кафедры русского языка и литературы Узбекско – финского педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331472>

Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию проблемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках литературы. Рассматриваются основные цели и задачи обучения, включая их связь с образовательной, воспитательной и развивающей функциями. Особое внимание уделяется важности активного вовлечения учащихся в процесс познания через осознанное освоение учебного материала. Описаны различные типы уроков и способы повышения их эффективности, включая использование инновационных методов и приемов для активизации познавательной деятельности. Акцент сделан на развитие читательской культуры, формирование у школьников навыков смыслового чтения, творческого воображения и расширения словарного запаса. В статье также рассматриваются методы и приемы обучения литературе, включая лекционный метод, метод литературной беседы и самостоятельной работы учащихся.

Ключевые слова: познавательная деятельность, литература, учебный процесс, активизация, методика преподавания, читательская культура, смысловое чтение, творческое воображение, литературная беседа, самостоятельная работа, эффективное обучение.

Annotatsiya. Ushbu maqola adabiyot darslarida o'quvchilarning tafakkur faoliyatini faollashtirish muammosining nazariy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada ta'limning asosiy maqsadlari va vazifalari, shu jumladan, ular ta'lim, tarbiya va rivojlanish funktsiyalari bilan bog'liq ravishda ko'rib chiqiladi. O'quvchilarni o'quv materialini ongli ravishda o'zlashtirishga jalb qilishning muhimligi ta'kidlanadi. Darslarning samaradorligini oshirishning turli usullari va usullariga, shu jumladan, tafakkur faoliyatini faollashtirish uchun innovatsion metodlar va usullarni qo'llashga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, maqolada o'quvchilarda o'qish madaniyatini rivojlantirish, ma'noli o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy tasavvur va lug'at boyligini oshirish muhimligi ta'kidlanadi. Adabiyot o'rgatishda ishlatiladigan metodlar va usullar, shu jumladan, lektoriya usuli, adabiy suhbat va o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim faoliyati, adabiyot, o'quv jarayoni, faollashtirish, o'qitish metodikasi, o'qish madaniyati, ma'noli o'qish, ijodiy tasavvur, adabiy suhbat, mustaqil ishlash, samarali o'qitish.

Abstract. This article is dedicated to the theoretical foundations of activating cognitive activity in students during literature lessons. It discusses the main objectives and tasks of education, focusing on the functions of education, which include educational, formative, and developmental aspects. The importance of engaging students in actively absorbing the study material consciously is emphasized. Various methods and approaches to enhance the

effectiveness of lessons, including innovative techniques for activating cognitive activity, are explored. Additionally, the article highlights the importance of developing reading culture, fostering meaningful reading skills, enhancing creative imagination, and expanding vocabulary. Methods and approaches used in literature education, such as the lecture method, literary discussions, and teaching students to work independently, are also discussed.

Keywords: educational activity, literature, learning process, activation, teaching methodology, reading culture, meaningful reading, creative imagination, literary discussion, independent work, effective teaching.

Говоря о преподавании литературы как педагогическом процессе, следует отметить, что процесс обучения - это социальный процесс, который появился с возникновением общества и совершенствуется в соответствии с развитием общества. Процесс обучения можно рассматривать как процесс передачи опыта. Следовательно, и процесс обучения в средних учебных заведениях, можно назвать процессом передачи накопленного опыта обществом подрастающему поколению. Этот опыт включает в себя, прежде всего, знания об окружающей действительности (знания о мире), которые постоянно совершенствуются, способы применения этих знаний в практической деятельности человека. Ведь общество и познает мир для того, чтобы совершенствовать практическую деятельность, а вместе с тем и совершенствовать окружающую нас действительность. Для постоянного развития, для постоянного познания мира, общество вооружает подрастающее поколение и способами добывания новых знаний, т.е. способами познания мира. И, самое главное, общество передает и свое отношение к имеющимся знаниям, к процессу познания окружающего мира и к миру в целом.

Исходя из этих общих положений, можно выделить цели и задачи обучения. Основная цель обучения - поддержание общественного прогресса.

Задачи обучения: передача и активное усвоение социально-культурного опыта в форме научных знаний и способов их получения; развитие личности, которое, с одной стороны, делает возможным усвоение и применение опыта предыдущих поколений, а с другой стороны, формирует потребность и возможность дальнейшего познания мира [1, 114].

Эти задачи соотносятся с функциями обучения: образовательной, воспитательной и развивающей.

Образовательная функция состоит в передаче и усвоении системы научных знаний, умений, навыков и возможности применения их на практике.

Воспитательная функция реализуется в формировании у обучающихся ценностных ориентации, убеждений, личностных качеств в процессе усвоения социально-культурного опыта и в формировании мотивов учебной деятельности, которые во многом определяют ее успешность.

Развивающая функция обучения проявляется уже в самой цели этого процесса - всестороннем развитии личности как целостной психической системы с ее интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферами [1, 115].

Современное обучение должно ориентироваться не столько на количество передаваемой информации, сколько на ее качество.

Рассматривая процесс обучения как систему, можно выделить два важнейших в нем элемента: преподавание (деятельность обучающего) и учение (деятельность обучающихся). Традиционно поэтому процесс обучения рассматривается как включающий в себя два вида деятельности. Эффективность обучения в наибольшей степени зависит от обучающихся. Чтобы способствовать развитию обучающихся, необходимо их включение в непосредственную деятельность по приобретению знаний. При этом нельзя ограничиваться только пассивным их усвоением.

Если рассматривать процесс обучения только как передачу определенной информации и формирование конкретных умений и навыков у обучающихся, т.е. рассматривать процесс обучения как ремесло, то в таком случае могут быть даны и конкретные рекомендации. Но мы должны формировать личность человека, учитывая его индивидуальные возможности, интересы и склонности. Вот поэтому еще К.Д. Ушинский отмечал, что «мы не говорим педагогам - поступайте так или иначе, но говорим - изучайте законы процессов, с которыми имеете дело, и поступайте в соответствии с этими законами». Одним из важнейших критериев результативности процесса обучения является «достижение каждым учеником такого уровня успеваемости, который соответствует его реальным учебным возможностям в зоне ближайшего развития» [2,74].

Традиционно процесс обучения строится в зоне актуального развития, когда обучающимся предлагаются задания по тому учебному материалу, которым они уже в какой-то мере овладели. Например, учащемуся предлагается вспомнить имеющуюся в его памяти информацию и на ее основе выполнить задание.

Процесс обучения - это своеобразная система, характеризующая жизнедеятельность человеческого общества. Поэтому она имеет свои основополагающие положения, которые определяют характер процесса обучения и его специфику. Например, даже конкретная школа - это тоже система, которая имеет свой устав и руководствуется какими-то наиболее общими положениями, которые определяют характер ее жизнедеятельности.

Сегодня наиболее распространенным является традиционный вариант обучения.

Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, классно-урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII в. на принципах дидактики, сформулированных Я.А.Коменским, и до сих пор являющуюся преобладающей в школах мира. «Основной формой обучения сегодня в мире является классно-урочная форма обучения, когда основной формой организации учебной работы выступает урок. Урок - основная единица образовательного процесса, четко ограниченная временными рамками, планом работы и составом участников» [4, 211].

Отличительные признаки традиционной классно-урочной технологии следующие:

- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь период школьного обучения;

- класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в заранее определенные часы дня;

- основной единицей занятий является урок;

- урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся класса работают над одним и тем же материалом;

- работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности и в конце учебного года принимает решение о переводе учащихся в следующий класс;

- учебные книги (учебники) применяются, в основном, для домашней работы. Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, перемены, или, точнее, перерывы между уроками – атрибуты классно-урочной системы.

Типы уроков

Традиционной считается классификация по дидактическим целям и месту в общей системе уроков. В ней выделяется всего шесть типов уроков:

1. Уроки по ознакомлению учащихся с новым материалом:

а) имеющие целью ознакомление учащихся с конкретными явлениями и понятиями;

б) имеющие целью осмысление и усвоение учебного материала;

в) уроки, на которых сообщается ряд фактов и выводов.

2. Уроки закрепления знаний:

а) уроки повторения пройденного в начале учебного года, после длительного перерыва (каникулы);

б) уроки текущего повторения.

3. Уроки обобщения и систематизации изученного.

4. Уроки формирования и закрепления умений и навыков.

5. Уроки проверки знаний:

а) уроки устной проверки;

б) уроки письменной проверки;

в) уроки с проверочными заданиями практического характера;

г) уроки разбора проверочных (контрольных, самостоятельных) работ.

6. Комбинированные уроки, которые включают в себя элементы всех предыдущих типов [1, с. 67].

Любой из этих типов уроков может иметь различные виды: экскурсия, лабораторная работа, семинар, лекция, игра и пр. Например, уроки закрепления знаний могут проводиться в виде экскурсии на природу или в музей, в виде лабораторной работы, в любых формах организации самостоятельной работы на уроках.

Такая классификация уроков распространяется на уроки любого учебного предмета (математики, истории, физкультуры и т. п.), но виды уроков могут быть специфическими в зависимости от особенностей этих предметов.

В настоящее время характер деятельности современного человека требует от учителя постоянного поиска путей повышения эффективности обучения. Рассмотрим главные из них.

1. Одним из путей повышения эффективности урока (по любому учебному предмету) является создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами изучаемого материала учащиеся овладевали на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно.

Поэтому при подготовке к уроку учитель должен не только продумать объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые позволят учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается, прежде всего, умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и пр.), а не второстепенный материал. «С этой целью педагог-новаторы (В.Ф. Шаталов, например) с огромным успехом используют опорные сигналы, схемы-конспекты и проч. средства, предотвращающие забывание. Поэтому сегодняшнему учителю необходимо научиться правильно и с наибольшей пользой использовать учебное время. Тогда и учащимся не нужно будет тратить его впустую, тогда у них появится возможность заниматься спортом, искусством и т. д.» [1, 71].

2. Следующий, не менее важный путь повышения эффективности урока - это создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях коллективной работы.

Как правило, учитель в процессе подготовки к уроку ориентируется на среднего ученика. Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не только содержание и объем работы для более сильных учащихся (больше количество задач для них, например), а какие-то иные приемы работы с ними.

Необходимо наряду с фронтальными формами работы (работа с классом) использовать групповые формы (взаимопроверка, консультирование и пр.).

3. Следующий путь повышения эффективности урока - это наличие определенной структуры. В данном случае имеется ввиду не внешняя сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая не заметна для учащихся, но четко продумана педагогом.

Структура урока - это организация системы элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. А это, в свою очередь, зависит от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. Если учитель хочет «рассказать», «показать», «ознакомить», то он планирует только характер своей деятельности, если же исходит из целей типа: «установить», «уяснить», «найти», «определить», «сформулировать», то это значит, что он ориентируется на активную работу самих учащихся. «Активность учащегося зависит от структуры и организации учебного процесса, который определяется особенностями деятельности учителя (преподавание), особенностями деятельности школьника (учение) и характером их взаимодействия и степенью согласованности» [1, с. 91].

4. Следующий путь повышения эффективности урока - это увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. Это положение является продолжением предыдущего пути повышения эффективности урока.

Главной парадокс плохо организованных уроков заключается в том, что на них сочетаются трудная и напряженная работа учителя с бездельем значительной части учащихся, которые только делают вид, что внимательно слушают.

5. Повышению эффективности урока во многом способствует соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей.

Внутрипредметные связи - это постоянное повторение пройденного материала. Опытные учителя осуществляют повторение пройденного не только по изучаемой на данном уроке теме или разделу, а увязывают изучаемый материал и с разделами и темами всего учебного предмета. Такая организация работы способствует системности мышления. Постоянное осуществление внутрипредметных связей позволяет учащимся усваивать определенные понятия, законы не только в процессе непосредственного изучения, но и при изучении других тем, т.е. всегда помнить о важнейших положениях изучаемого предмета.

Осуществление межпредметных связей зависит от специфики других учебных предметов (гуманитарные, естественно-математические). Каждый учитель должен знать, что изучают его ученики в данный момент по другим предметам. Для этого учителя должны постоянно обмениваться информацией о том, что проходят их ученики в данный момент.

6. Одним из своеобразных путей повышения эффективности урока является сокращение времени на контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся, особенно на устный опрос. Речь, конечно, идет не о механическом сокращении времени, а о поисках качественно новых форм контроля, которые при сокращении времени повышают эффективность проверки.

С этой целью необходимо использовать разнообразные технические средства (компьютеры, различного рода карточки-задания, анкеты с вопросами, где учащимся надо выбрать нужный ответ или ответить словами да - нет), можно использовать взаимопроверку. Каждый учитель может разработать собственную систему контроля.

7. Эффективность урока во многом определяется уровнем общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде всего вычислительных и навыков чтения) [1, с. 72 - 73].

Это лишь некоторые, наиболее общие пути повышения эффективности урока, которые показывают, что учитель не должен ограничиваться сообщением определенного объема учебной информации в готовом виде, что изложение учебного материала должно учить учащихся думать, которые не только должны получать информацию, но познавать способы усвоения сведений об окружающем мире, овладевать процессом познания, получать элементарные представления об общих и частных методах познания. Основной целью литературного образования является приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой классики, формирование культуры художественного восприятия и воспитание на этой основе нравственности, эстетического вкуса, культуры речи. Основой содержания литературного образования признано чтение и изучение художественных текстов с учетом литературоведческого, этико-философского и историко-культурного компонентов. В начальных классах

закладываются основы читательской культуры, умения осмысленного выразительного чтения и элементарного разбора художественного произведения. Во многих учебниках художественный текст выступает в качестве основного средства обучения. Разноплановые задания, в том числе творческого характера, направлены на развитие познавательной и эмоциональной сферы младших школьников, полноценного восприятия литературного текста, на включение школьников в активную речевую деятельность. Школьник, развивая дошкольный опыт, осваивает художественное произведение как целостную структуру, как творение конкретного автора [5, с. 76 - 77].

Т.А. Васильева и И.В. Николаева отмечают при этом существующую в настоящее время проблему восприятия младшими школьниками художественного произведения, что восприятие художественного текста - это сотворчество автора и читателя, который отвечает на художественную мысль писателя движением своей художественной мысли. Благодаря чтению, общение с содержанием текста строится в зоне ближайшего развития ребенка, формируются основы смыслового чтения, творческое воображение, расширяется словарный запас. Специфика чтения как деятельности в том, что его продуктом является смысл прочитанного и личное отношение к нему читающего. Чтение, как школьный предмет, должно стать любимым занятием, приносить радость. Важную роль в восприятии прочитанного играют эмоции. Текст произведения должен «вписаться» в контекст жизни юного читателя. Однако практика показывает, что большинство учащихся, оканчивающих начальную школу, имеющие высокие и средние показатели темпа чтения, плохо понимают смысл прочитанного. Таким образом, актуальным вопросом для педагогов и психологов является не вопрос обучения чтению, а формирование читательской культуры, мотивации к самостоятельному чтению, а через чтение - формирование современной личности [3, с. 181].

Говоря о методах обучения литературе в школе, следует дать определение этому понятию. Метод можно определить как такой способ обучения, который применяется систематически и оказывает большое влияние на общее направление педагогической работы [Голубков, с. 69]. Можно назвать три основных метода занятий по литературе: лекционный метод, понимаемый как сообщение нового материала, как выразительное чтение и как рассказ учителя; метод литературной беседы и метод самостоятельной работы учащихся, включающий устные доклады и письменные сочинения. Следует отметить, что существует множество других классификаций методов обучения литературе, но формат настоящего исследования не позволяет провести их рассмотрение. Говоря о понятии «прием обучения», можно отметить, что прием имеет по сравнению с методом более ограниченное применение и обычно входит в метод как его составная часть [4, с. 70].

В контексте настоящего исследования нас, прежде всего, интересует то, как на уроках литературы рассматриваются вопросы поэтики художественного текста.

В этой связи следует отметить, что восприятие читателем-школьником литературного произведения - это сложный творческий процесс, опосредованный всем жизненным, эстетическим, читательским и эмоциональным опытом ученика. Преподавателю-словеснику следует не просто учитывать в учебном процессе характер

ученического восприятия, а стремиться активно на него воздействовать, используя для этого оптимальные варианты анализа литературного произведения [5, с. 103].

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мавлянова Т.Б. Методика преподавания русского языка и литературы. Бухара: Издательство «HamidPrint», 2025.
2. Белых, С.Л. Управление исследовательской активностью ученика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ppf.udsu.ru/homepages/belih/Manuals/manual_belykh.htm
3. Беньковская, Т.Е. Содружество литературоведческой и методической наук как источник обогащения и развития методики преподавания литературы в школе (историко-библиографический аспект) [Текст]/ Т.Е. Беньковская// Вестник ОГУ. - 2002. - № 6. - С. 44 – 49.
4. Битянова, М.Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и проблем развития [Текст]: Научно-методическое пособие для психологов и педагогов/ М.Р. Битянова. - М.: МГППУ, 2006. - 96 с.
5. Богданова, О.Ю. Методика преподавания литературы [Текст]: Учебник/ О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 400 с.